

**“OMMAVIY MADANIYAT” NING MILLIY QADRIYATLARIMIZGA
TA’SIRI**

Ergashev Ulug’bek Adxamovich

Farg’ona politexnika instituti

“O‘zbekiston tarixi va ijtimoiy fanlar” kafedrası o‘qituvchisi

Annotasiya: Hozirgi kunda globallashuv jarayonlari juda tezkorlik bilan rivojlanib bormoqda. Global jarayonlar inson hayotining har bir jabhasini qamrab olmoqda. Mana shunday sharoitda inson o‘zligini saqlab qolishga intilmoqda. Biroq jamiyat hayotiga “ommaviy madaniyat” niqobi ostida yot g‘oyalar kirib kelmoqda.

Kalit so‘zlar: Globallashuv, “ommaviy madaniyat”, ma’naviyat, madaniyat, shaxs, qadriyat.

**НАЦИОНАЛЬНАЯ “МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ” ВЛИЯНИЕ НА НАШИ
ЦЕННОСТИ**

Эргашев Улузбек Адхамович

преподаватель, кафедры «История Узбекистана и

общественных наук» Ферганского политехнического института

Аннотация: Сегодня процессы глобализации развиваются очень быстро. Глобальные процессы охватывают все стороны человеческой жизни. Именно в таких условиях человек стремится сохранить свою идентичность. Однако чужие идеи входят в жизнь общества под видом “массовой культуры”.

Ключевые слова: Глобализация, “массовая культура”, духовность, культура, личность, ценности.

NATIONAL OF "PUBLIC CULTURE" EFFECTS ON OUR VALUES

Ergashev Ulug’bek Adxamovich

Lecturer, Department of "History of Uzbekistan and Social Sciences"

Annotation: Today, the processes of globalization are developing very rapidly. Global processes are embracing every aspect of human life. It is in such circumstances that man seeks to preserve his identity. However, foreign ideas are entering the life of society under the guise of "public culture".

Keywords: Globalization, "public culture", spirituality, culture, personality, values.

Globalashib borayotgan dunyoda bugungi kunda sodir bo'layotgan turfa voqea-hodisalarni kuzatgan kishi ma'naviyat aslida insoniyatning qanchalik beqiyos ne'mati ekanligini teran anglaydi. Afsuski, shunday bebaho milliy madaniyat o'rniga qandaydir "ommaviy madaniyat"ni zo'rma-zo'raki tiqishtirayotgan buzg'unchi kimsalar ham kam emas... Ular "ommaviy madaniyat" niqobi ostida targ'ib etayotgan turli hayosiz filmlar, suratlar milliy qadriyatlarimizga aslo to'g'ri kelmasligini tushunish qiyin emas. Aslida "ommaviy madaniyat" haqiqiy madaniyatning mohiyatiga mutlaqo zid hisoblanadi. Mutaxassislar fikricha, "u insonni ma'nau majruh etadigan, uning ma'naviy dunyosini buzadigan, oxir-oqibat jon saqlashdan o'zga maqsadi bo'lmagan bir maxluq darajasiga tushirib qo'yadigan, xalqni esa olomonga aylantiradigan hodisadir. Shuning uchun ham bunday madaniyatni "olomon madaniyati" deyish mumkin". Ba'zi mamlakatimizga chetdan kirib kelayotgan tovarlar reklama qilinayotganida e'tibor bersangiz, yonida siyosiy "mahsulot" – qandaydir g'oya ham bo'lishi mumkinligini anglaysiz. Bu usul globallashuv jarayonida madaniyatlar eksportida faol qo'llanilayotgani sir emas. "Eng dahshatlisi, – deb yozadi taniqli telejurnalist, filologiya fanlari nomzodi Olim Toshboyev, – bu holni o'sha kishining o'zi hamisha ham sezavermaydi. Yoki yarim-yalang'och badaniga ko'pik surayotgan oyimchanning nozli surati aks etgan iroqi sovunning o'ziyoq milliy axloqqa "o'lat" tushirish qudratiga ega ekani anglanmaydi ham. Bu hol esa asta-sekin milliy madaniyatga yot qadriyatlarga ko'nikma hosil qildirishi, begona madaniyat bilan "emlanayotgan" odamning etini o'ldirishi bilan

xatarlidir. Bu emlashdan so'ng "ommaviy madaniyat"ning "og'ir formalari"dan ham seskanmaslik, begonasiramaslik kayfiyati hukmronlik qila boshlaydi".

Bunday "ommaviy madaniyat"ni tiqishtirishlaridan maqsadlari moddiy boylik orttirish ekanligi ko'rinib turibdi. Ruhshunoslar fikricha, bir fikrni tinimsiz uqdirish orqali individga kuchli ta'sir o'tkazish, uni o'z yo'rig'iga solish mumkin ekan, dyemak, shu usulda yoshlar ongiga salbiy ta'sir o'tkazish xavfi yo'q emas. Yoshlarga qanday tushuntirilsa, ular kutilganidek qabul qilaverishlari mumkin.

Ma'naviyati yuksak insonga turli g'oyalar bilan ta'sir o'tkazish qiyin. Shuning uchun vayronkor g'oyalar asosan, yoshlar ongini zaharlashga qaratiladi. Undan kelajagimiz bo'lmish yoshlarni asrash uchun ularni yuksak ma'naviyatli qilib tarbiyalashimiz lozim. Respublikamiz birinchi Prezidenti Islom Karimov ta'kidlaganidek, "ommaviy madaniyat" degan niqob ostida axloqiy buzuvchilik va zo'ravonlik, individualizm, egosentrizm g'oyalarini tarqatish, kerak bo'lsa, shuning hisobidan boylik orttirish, boshqa xalqlarning necha ming yillik an'ana va qadriyatlarini, turmush tarzining ma'naviy negizlariga bepisandlik, ularni qo'porishga qaratilgan xatarli tahdidlar odamni tashvishga solmay quymaydi. Demak, illatga qarshi beayov kurashishimiz davr talabiga aylangan. "Ommaviy madaniyat"ning har qanday ko'rinishiga qarshi murosasiz bo'lishimiz zarur. Jurnalist-olim Olim Toshboyev ta'biri bilan aytganda: "g'oya tashiyotgan mahsulotning tanqisligi va xaridorgirligi g'oyaning singish darajasiga taqriban tengdir. Bu – matosi behad tejalgan toru tang libos, ya'ni moddiy tovar bo'ladimi yoki yosh avlod kiprik qoqmay termilayotgan qahramoni dam-badam sevgisining isbotiga kirishib ketaveradigan xorij seriallari – ma'naviysimi, bundan qat'iy nazar, ehtiyojmandlik uni shunga undaydi".

Bugungi axborotlashgan jamiyat taqozosi shu bo'lmoqdaki, bu illatga qarshi kurashda milliy ommaviy axborot vositalarimiz ham qalqonimiz, ham qilichimiz bo'lmog'i joiz. Bugun yurtimizda o'ttizdan ortiq nodavlat teleradiokompaniyalari faoliyat yuritmoqda. Afsuski, ularning ko'pchiligi Rossiya va boshqa xorijiy telekanallarning yengil-yelpi dasturlarini namoyish etish orqali ma'naviyatimizga, bebaho milliy qadriyatlarimizga tahdid solayotganini hech narsa bilan oqlab

bo‘lmaydi. Axir, millionlab tomoshabinlar e‘tiborini jalb etish qudratiga ega bo‘lgan tyelevideniye orqali dolzarb muammolarini ko‘proq aks ettirish, jamoatchilik fikrini shakllantirish, yoshlarni ma‘nan kamol toptirish mumkin-ku!

Yurtimiz istiqloqlga erishgach, milliy ma‘naviyat mohiyatini teranroq anglay boshladik. Aytish joizki, sobiq mustabid tuzum davrida ma‘naviyat, inson ruhiy olami, adolat, qonun ustuvorligi, milliy-axloqiy qadriyatlar to‘g‘risida asosli fikrlarni eshitish amri mahol edi. Ma‘naviy barkamol inson kamoloti uchun suv bilan havodek zarur ma‘naviy qadriyatlar qadrini mustaqillik sharofati bilan teran anglab yetdik. Respublikamiz birinchi Prezidenti Islom Karimov ham ma‘naviyatning ma‘no-mohiyatini aniq-ravshan ta‘riflagan: "Ma‘naviyat – insonni ruhan poklanish, qalban ulg‘ayishga chorlaydigan, odamning ichki dunyosi, irodasini baquvvat, iymon-e‘tiqodini butun qiladigan, vijdonini uyg‘otadigan beqiyos kuch, uning barcha qarashlarining mezonidir". Bu quyma fikr zamirida olamcha ma‘no mujassam ekan, shunga yarasha yoshlarimizni yanada ma‘naviyatli va ma‘rifatli bo‘lib kamolga yetishlari uchun astoydil kurashmog‘imiz darkor. Bugungi globallashuv sharoitida Internet, radio va televideniye imkoniyatlari cheksizligi haqida ko‘p gapirilmoqda, asosli maqolalar yoritilmoqda. Bunday imkoniyatlardan aslida yoshlar ongini yot g‘oyalardan asrab qolish yo‘lida samarali foydalanish davr taqozosidir. Ana shundagina "ommaviy madaniyat"ning yoshlar ongiga ta‘siri kamayib, asta-sekin barham topib ketishi ham mumkin. Shu bilan bir qatorda yoshlar qalbida milliy qadriyatlarimizga nisbatan mehr uyg‘otib borish maqsadga muvofiqdir. Shunda yoshlar orasida g‘arbona ideallarga ko‘r-ko‘rona ergashish kabi holatlar urchib ketmaydi. Yoshlar qalbida mafkuraviy immunitetni to‘g‘ri shakllantirish imkoniyatlari kengayadi. Mafkuraviy immunitet asosan ta‘lim-tarbiya jarayonida hosil qilinadi. Yoshlar ongu shuurida mafkuraviy immunitet puxta bilim olish, his-tuyg‘ular, muayyan ko‘nikmalar vositasida shakllantiriladi. Ayrim mutaxassislar fikricha, taraqqiyotning hozirgi bosqichida xalqlar orasidagi axborot aloqalari jadal kengayib borayotganligi ko‘plab foyda bilan bir qatorda ma‘naviy zarar keltirish hollari ham uchrab turganligi asoslab berilayotir. Shu narsa ayonki, bugungi kunda puxta bilim egallamagan yoshlar tanazzulga yuz tutishi mumkin.

Buning uchun oliy ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya bilan bir qatorda targ'ibot ishlarini ham to'g'ri yo'lga qo'yish joizdir. Aytish mumkinki, ayni paytda qator oliy ta'lim muassasalarida bu borada muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Shaxs kamolotining mezoni hisoblangan ma'naviyat va ma'rifat shu tariqa jamiyatimizda o'ziga xos voqelikka aylanib boraveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. –Т.: Маънавият, 2008.
2. Саидов У. Оломон маданияти.//Тафаккур, 2008. № 2.
3. Тошбоев О. “Оммавий маданият” таҳдиди.//Тафаккур, 2008, № 1.
4. Ахмаджон Махаматович Умурзаков. "ДИНИЙ ФАНАТИЗМ ВА ЭЪТИҚОД МАСАЛАЛАРИ" Scientific progress, vol. 2, no. 1, 2021, pp. 1563-1567.
5. Умурзаков Ахмаджон Махаматович. "Влияние различных факторов на процесс обучения студентов" Проблемы современной науки и образования, no. 12-2 (145), 2019, pp. 176-178.
6. Эргашев У. А. РОЛЬ УЧИТЕЛЕЙ-НАСТАВНИКОВ В ОСМЫСЛЕННОМ ПРОВЕДЕНИИ ДОСУГА СТУДЕНТОВ //ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ. – 2021. – С. 150-153.
7. Хошимов С. С. ВАН ЯН МИН ФАЛСАФИЙ ТАЪЛИМОТИНИНГ МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ВА ГНОСЕОЛОГИК ҚИРРАЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2020. – №. 3. – С. 771-776.
8. Khoshimov S. S. THOUGHTS ABOUT HUMAN NATURE IN CHINESE PHILOSOPHICAL THINKING AND THEIR INTERPRETATION IN THE IDEAS OF WANG YAN MIN //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 1. – С. 173-177.
9. Adhamovich E. U. Development of Philosophical Views in Central Asia //Kresna Social Science and Humanities Research. – 2022. – Т. 3. – С. 189-192.
10. corners Tojiboev U. U. et al. PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF RECREATIONAL TOURISM IN THE FERGANA VALLEY //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 1. – С. 169-172.
11. Тожибоев У. У. Процесс формирования туризма в Ферганской долине в годы Советского Союза //Актуальная наука. – 2019. – №. 9. – С. 57-59.
12. Эргашев У. А. ЁШЛАР МАЪНАВИЙ ИММУНИТЕТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ АСОСИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 1765-1768.